

4. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1642.
5. Утвердження науково-матеріалістичного світогляду (Соціально-психологічні фактори формування масового атеїзму трудящих) / АН УРСР. Ін-т філософії; Редкол. : М. М. Закович (відп. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1977.
6. *Онищенко А. С.* Эволюция современного религиозного сознания и проблемы формирования научно-атеистического мировоззрения : дисс... докт. филос. наук / АН УССР. Ин-т философии. – К., 1975.
7. *Носова Г.* Язычество в православии. Истоки православного язычества. Форма его проявления в прошлом и настоящем. Отмирание религиозных верований. – М. : Наука, 1975.
8. Настольная книга священнослужителя. – Т. 4. – М. : Изд. Моск. патриархии, 1983.
9. Академічне релігієзнавство / За наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ знань, 2000.
10. *Демьянов А. И.* Религиозность: тенденции и особенности проявления: социально-психологический анализ. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1984.
11. *Вебер М.* Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. – К. : Основи, 1994.

Буняк О. П.

Завідувач сектору
Національний музей історії України

МАТЕРІАЛИ ПРО РЕЛІГІЙНУ, ПРОСВІТНИЦЬКУ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРІАРХА ДИМИТРІЯ В ЗБІРЦІ НМІУ

Іл.1 Святійший Патріарх Київський та всієї України Димитрій

Ключовою постаттю в історії відродження Української автокефальної православної церкви наприкінці ХХ ст. був Патріарх Димитрій, про якого дуже влучно сказав відомий правозахисник Євген Сверстюк: “Мудрий старець беріг історичну пам’ять ХХ століття і ніс на собі історичну місію Української Автокефальної Православної Церкви, долю її Третього відродження” [8, 1]. У 2015 р. виповнилося 100 років з дня народження та 15 років від дня смерті Патріарха (іл. 1).

Патріарх Димитрій (в миру – Ярема Володимир Васильович) народився 9 грудня 1915 р. в с. Глідне Березівського повіту (нині Кросненське воєводство, Польща) в бідній селянській родині. Різносторонню освіту (художню, музичну) здобував переважно самотужки. Навчався в Малій духовній семінарії, яка була і класичною гімназією, щоб отримати свідоцтво зрілості (матуру). Однак “перед матурою сталася біда: митрополит Шептицький помер, митрополита Йосифа Сліпого заарештували, а всіх богословів та семінаристів забрали в армію...” [7, 71]. Після демобілізації В. Ярема повернувся у Львів, працював у Державному музеї українського мистецтва молодшим науковим співробітником, де впоряд-

ковував збірки графіки й репродукцій та робив описи ікон для картотеки [7, 71]. Пропрацювавши два роки в музеї, він вирішив перейти на духовну службу. В серпні 1947 р. В. Ярему було висвячено на диякона, а згодом – на священника. Впродовж 1947–1958 рр. служив у сільських парафіях Галичини, а 1958 р. його перевели до Львова, де відправляв службу в Андріївській (1958–1960), П’ятницькій (1960–1965), Преображенській (1965–1969) церквах. З 1969 р. – настоятель церкви Св. апостолів Петра і Павла у Львові. Щоб здобути вищу духовну освіту о. Володимир Ярема навчався (заочно) у Ленінградській духовній академії. 19 серпня 1989 р. протоієрей В. Ярема заявив про вихід Петропавлівської парафії зі складу Руської Православної Церкви та перехід під юрисдикцію Вселенського Патріарха. Цим кроком у Західній Україні було започатковано масовий вихід парафій зі складу РПЦ. Наприкінці 1989 р. громади УАПЦ виникли майже в усіх обласних центрах України.

Відродження УАПЦ стало наслідком піднесення національно-релігійного руху в Україні наприкінці ХХ ст. Поштовхом до відродження УАПЦ став Всеукраїнський з’їзд Товариства української мови (Київ, 11-12 лютого 1989). На з’їзді виступив настоятель Свято-Успенського православного храму (м. Єлгава, Латвія) о. Богдан Михайлечко, який закликав стати на захист

забороненої УАПЦ і клопотати перед урядом УРСР у справі реабілітації репресованого автокефального духовенства та віруючих. Очолений ним Ініціативний комітет відродження УАПЦ звернувся до Президії Верховної Ради СРСР та Президії Верховної Ради УРСР з вимогою легалізації та реєстрації УАПЦ. Однак рішення про реєстрацію автокефальних парафій Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР прийняла тільки в травні 1990 р. Священик Б. Михайлечко вперше відправив Божественну літургію для прихильників УАПЦ у березні 1989 р. в приватному київському будинку по вул. Седовців, 8а [6, 198]. У червні того року київська громада УАПЦ подала прохання про реєстрацію та передачу їй храму Миколи Набережного, але отримала відмову.

Блаженніший Мстислав (Скрипник), митрополит УПЦ в США та першоієрарх УАПЦ в діаспорі, направив 8 вересня 1989 р. “Звернення до всечесного духовенства і побожних вірних на Батьківщині і по всьому світу розсіяних”, в якому доводив законність і канонічність свого місцезблостительства на Київському митрополичому престолі, закликав віруючих сприяти відродженню УАПЦ, схвалив перехід під архіпастирську опіку Вселенського Патріарха Димитрія I, та призначив протоієрея Б. Михайлечка “своїм відпоручним та духовним адміністратором... а його заступником всечесного о. протоієрея В. Ярему” [6, 199].

Організаційне оформлення УАПЦ відбулося на Всеукраїнському православному соборі (Київ, 5-6 червня 1990). На Собор прибуло 703 делегати з усієї України, з них – 7 єпископів та 264 священики [1, 368]. Собор проголосив створення Українського (Київського) Патріархату; обрав (заочно) предстоятелем УАПЦ Блаженнішого митрополита Мстислава (Скрипника) із титулом Святійший Патріарх Київський і всієї України; ухвалив “Устав про управління Української Автокефальної Православної Церкви”; зневажив постанови Собору (1930) про саморозпуск УАПЦ; проголосив богослужбовою мовою – українську. [6, 200-201]. Вища влада в Церкві в період між її помісними соборами належала Собору єпископів УАПЦ. Поточні питання церковного життя виконувала Патріарша канцелярія, яку очолив єпископ Рівненський і Острозький Антоній [2, 79].

Після смерті Патріарха Мстислава постало питання про обрання нового предстоятеля УАПЦ. Однак серед діючих єпископів не було відповідної кандидатури, тому Архієрейський собор ухвалив рішення просити 77-річного протопресвітера Володимира Ярему та його дружину Юлію прийняти чернечий постриг, щоб мати змогу висвятити на єпископа найдостойнішого священика, який першим в Україні заявив про перехід своєї парафії на засади автокефалії [1, 385]. В. Ярема прийняв чернечий постриг з іменем Димитрій в Петропавлівській церкві м. Львова 23 серпня 1993 р., а наступного дня був возведений в сан архімандрита. У Києві в Борисоглібській церкві 5 вересня був рукоположений на єпископа Переяславського та Січеславського.

Другий Помісний собор УАПЦ (Київ, 7 вересня 1993) обрав єпископа Димитрія Святійшим Патріархом Київським та всієї України. Інтронізація відбулася 14 жовтня того року в церкві Спаса на Берестові (Київ).

Владика Димитрій зробив значний внесок у розбудову УАПЦ та створення системи духовної освіти. Він відвідав усі автокефальні єпархії в Україні, виявляв турботу про налагодження міжцерковних стосунків і творення єдиної Помісної церкви, постійно дбав про розвиток церковного мистецтва на засадах національної традиції, про воцерковлення молоді та інтелігенції. Відкрито 1993 р. єпархіальну духовну школу, як філію Львівської духовної семінарії, 1994 р. було перетворено на незалежну Колегію Патріарха Мстислава – заочну духовну школу вищого рівня з двома факультетами: богословським і катехитичним. В 1997 р. Державний комітет України в справах релігії зареєстрував статут Колегії. 23 квітня 1999 р. Патріарх Димитрій підписав Указ про відкриття Колегії Св. Петра Могили в Києві. Однак цей духовний заклад відкрито не було. Глибокою турботою за долю виплеканої ним УАПЦ пронизаний Заповіт Патріарха Архієрейському соборові УАПЦ, Патріаршій Раді УАПЦ, Патріархії УАПЦ від 1 грудня 1999 р., в якому він благає “продовжити працю над творенням єдиної Помісної Української Православної Церкви в канонічній єдності зі Вселенським Патріархом” [4, 1].

25 лютого 2000 р. Патріарх Димитрій відійшов на вічний спокій. Зі Сполучених Штатів Америки прибув “архієпископ УПЦ в США Всеволод з юрисдикції Вселенського Патріарха, котрий з благословення митрополита УАПЦ в діаспорі Костянтина очолив похорон” [5, 2]. Патріарха поховали у Львові в Петропавлівському соборі.

Церковно-релігійну діяльність Патріарха Димитрія та відродження УАПЦ наприкінці ХХ ст. представлено в НМІУ документами, фотографіями, книгами, газетами, предметами культового та богослужбового призначення, рукописами, друкованими працями і меморіальними

речами Патріарха. Ці матеріали передали музею донька Патріарха Віра Маркович, архієпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісиченко), протоієрей Валерій Копійка, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці (м. Київ) та редактор газети “Наша віра” Євген Сверстюк.

На виставці “Сучасні реліквії християнських церков” в НМІУ 2009 р. чільне місце посідали меморіальні речі Патріарха Димитрія, зокрема облачення. Кожна деталь облачення має свій сакральний зміст. Сакос [3, Т-9467] – верхній одяг єпископа, покликаний нагадувати про приниження та смирення Сина Божого заради спасіння душ людських. Поперечні смуги на рукавах та на подолі означають пута на руках і ногах Спасителя, а обшивка на спинці та навкруг горловини – про криваві рани від батогів, якими шмагали його римські воїни. Нашивки по боках і спереду символізують струмки крові, що текли по тілу Ісуса, коли один із воїнів ударив його списом у серце. В нижній частині спинки – восьмиконечна розета, яка символізує і Віфлеємську зірку, що сповістила людству про народження Сина Божого, і перший день земного життя Спасителя. В верхній частині спинки – знамення хреста, яке означає і хресний шлях на Голгофу, і хрест, на якому було розп’ято Ісуса, і останній день земного життя Сина Божого. Єпитрахиль [3, Т-9468] – деталь облачення православного духовництва, що символізує особливу благодать, надану священику для здійснення церковних таїнств. Без єпитрахилі священик не може здійснювати жодну зі Служб Божих. Омофор великий [3, Т-9472] – деталь облачення православних єпископів, символізує хрест, який Син Божий покликаний був нести заради спасіння душ людських. Поручі [3, Т-9470, Т-9471] – деталь облачення православного духовництва. Вони символізують пута (вериги) на руках Спасителя в час його страждань. Крім того, поручі мають сакральне значення: на правій руці – всемогутність Христову, на лівій – терпеливість і натхнення у служінні. Пояс [3, Т-9469] – деталь облачення православного духовництва. Він символізує рушник, яким опоясав себе Спаситель, коли омив ноги учням своїм перед Тайною вечерею. Знаменує Божественну силу, яка укріплює священика в його служінні. Палиця [3, Т-9473] – деталь облачення православних єпископів, символізує Духовний меч, тобто Слово Боже. Знаменує велич Божої сили в боротьбі з невірою та нечистю. Кितिці, що прикрашають палицю – це символічні дзвоники, які покликані нести Благовість віруючим. Богослужбове облачення архієрея відповідає семи таїнствам, що здійснюються єпископом.

Облачення Патріарха Димитрія, що входить до збірки НМІУ, золотавого (жовтого) кольору. Сакральний зміст жовтого кольору пов’язаний з уявою про Ісуса Христа як про “Царя Слави і Предвічного Архієрея” [9, 441]. Таке облачення одягають архієреї для богослужінь у неділю та в дні пам’яті апостолів, пророків, святих.

Із меморіальних речей Патріарха Димитрія експонувався дикирій [3, Е-2958]. Це свічник з двома свічками, між якими в центрі міститься знамення хреста. Дві свічки означають дві сутності Ісуса Христа – божественну і людську. Дикирій, як і трикирій (свічник з трьома свічками), використовують при богослужінні тільки архієреї.

Духовна спадщина Патріарха Димитрія це насамперед друковані праці, в яких висвітлюються проблеми суспільного служіння церкви, зокрема, “Головні засади Української Автокефальної Православної Церкви” [3, ЛД-6910] “Дискусійні думки про об’єднання церков” [3, ЛД-6909], цикл послань “Розмови про страшне сьогодні” [3, РА-1202] та ряд статей, що публікувалися в газетах “Наша віра”, “Успенська вежа” тощо. Наукові дослідження Владики Димитрія “Дивний світ ікон”, “Церковне будівництво Західної України”, двотомна монографія “Іконопис Західної України” [3, РА-1889] пов’язані з історією іконопису та церковного будівництва в Україні. Меморіальні речі, духовна спадщина та наукові твори Патріарха Димитрія посіли гідне місце серед експонатів НМІУ.

Виставкова і науково-просвітницька діяльність Національного музею історії України сприяє популяризації імені Патріарха Димитрія та є своєрідною даниною пам’яті науковцю-мистецтвознавцю і відомому церковно-релігійному діячу України.

Примітки

1. *Архієпископ Ігор Ісиченко*. Історія Христової церкви в Україні. – Харків, 2008.
2. Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992.
3. Національний музей історії України: фонди.
4. Патріарх Київський і всієї України Димитрій. Заповіт // Наша віра. – 2000. – № 3.
5. Похорон у Львові // Наша віра. – 2000. – № 3.

6. *Протоієрей Володимир Черпак*. Третє відродження УАПЦ та проголошення Київського Патріархату як продовження справи Першого Всеукраїнського Православного Собору // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: Збірник матеріалів наук. конф. м. Київ, 12 жовтня 1996 р. – К., 1997.
7. *Протопресвітер Володимир Ярема*. Дивний світ ікон. – Львів, 1994.
8. *Сверстюк Є.* Патріярх Димитрій // Наша віра. – 2000. – № 3.
9. Символы Русской православной церкви / под. ред. А. Н. Казакевич. – М., 2008.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

ПОДПОЛЬЕ СЕКТЫ “СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ” В УССР И ОРГАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (1940–1960-е гг.)

Оперативная разработка подполья секты “Свидетелей Иеговы” (иеговистов) неизменно фигурировала в послевоенных документах органов МГБ-КГБ УССР в качестве одного из служебных приоритетов. Помимо традиционной функции обеспечения агентурно-оперативными и репрессивными методами политики официального атеизма правящей Коммунистической партии, внимание спецслужб по отношению к иеговистам объяснялось их радикально-враждебным отношением к существующей власти, наличием разветвленного подполья и конспиративной деятельности. Одновременно происходила эскалация “холодной войны”, в которой ведущую роль играло именно информационно-психологическое противоборство с вовлечением в него религиозной оппозиции в СССР.

В этих условиях тесные связи иеговистов с собственными руководящими зарубежными центрами в США и других странах Запада (далеко выходящие за пределы религиозных проблем) закономерно вызвали обеспокоенность контрразведывательных подразделений МГБ-КГБ, занимавшихся “церковниками и сектантами”.

В Западной Украине иеговисты стали распространяться после Первой мировой войны. Центром прозелитской работы стала польская Лодзь [1, 128-130; 2, 12-13]. С 1945 г., когда начались аресты и осуждения иеговистов за антисоветскую пропаганду и помощь подполью ОУН, верхушка Всемирного общества Свидетелей Иеговы (СИ) приказала своим адептам в Украине перейти на нелегальное положение. Развернулось создание подпольных структур по всей Украине и в других регионах СССР.

За конспиративную работу на территории СССР отвечал т.н. “Русско-украинский отдел” руководящего Бруклинского центра (“Руководящей корпорации”) иеговистов. Непосредственное руководство и координацию работы в СССР и других социалистических странах осуществляло Восточноевропейское бюро в польской Лодзи, затем – в германском Висбадене. В 1945 г. вышли “Организационные указания для возвестителей царства” – основной инструктивный документ, определяющий методы вербовки, психологической обработки и вовлечения новых участников секты (применительно к различным социальным слоям) [3, 22–23].

Об официальной трактовке деятельности иеговистов красноречиво свидетельствуют положения одного из отчетных документов МГБ УССР (1949): они “враждебно настроены по отношению к существующему в СССР государственному строю”, отказываются подчиняться действующему законодательству, уклоняются от воинской службы и выборов в органы власти, получения легализующих документов, не желают вступать в колхозы, не отдают детей в школы, занимаются вредительской деятельностью по отношению к колхозному имуществу и т.д. Особо подчеркивалось, что иеговисты прямо декларируют необходимость свержения существующей власти и выдвигают лозунг создания теократического государства [4, л. 38; 5, л. 66].

Уже в 1947 г. было “ликвидировано организованное подполье” иеговистов в 13 областях, обнаружены три типографии, 2 фотолаборатории, 4 склада литературы, мастерская типографского шрифта, изъята подпольная касса. Среди арестованных, помимо упомянутых лидеров, оказалось 8 “слуг (руководителей) стрэф”, 31 “слуг групп”, 83 “слуги килок”, 59 “голосителей” (проповедников). Трое иеговистов было осуждено к высшей мере наказания, до 200 отправилось в ГУЛАГ [7, л. 8, 122-123]. Помимо централизованного агентурно-оперативного дела “За-

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016